

**OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLAR SHAROITIDA G‘O‘ZANING O‘SISHI,
RIVOJLANISHI HAMDA HOSILDORLIGIGA TA’SIRI BO‘YICHA ISHLAB
CHIQRISH TAJRIBALARI NATIJALARI**

**RESULTS OF FIELD EXPERIMENTS ON THE EFFECTS OF LIGHT-
COLORED SIEROZEM SOIL CONDITIONS ON COTTON GROWTH,
DEVELOPMENT, AND YIELD**

Raximov J.S.

Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi

Abdiraximov N.

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Termiz

Yorqulova Sh.

Qarshi davlat texnika universiteti, Qarshi

Annotatsiya: Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi “Ilk orzular ma’suli” fermer xo‘jaligining deflyatsiyaga uchragan taqirsimon tuproqlarida shamol eroziyasidan kulis to‘siqlari bilan himoya qilingan maydonlarida soya navlarini sug‘orish tartiblarini o‘rganish maqsadida tadqiqotlar o‘tkazildi.

Kalit so‘zlar: Deflyatsiya, granulometrik, tuproq, eroziya, loy zarrachalari, haydov qatlami, genetik qatlam, o‘rta qumoq, soya, kulis to‘siqlari.

Abstract: Research was conducted to study the irrigation procedures for soybean varieties in deflated, barren soils of the "Ilk orzular masuli" farm in the Koson district of the Kashkadarya region, protected from wind erosion by kulis barriers.

Keywords: Deflation, granulometric, soil, erosion, clay particles, till layer, genetic layer, middle loam, shade, backwater barriers.

Kirish. Qashqadaryo viloyatining deflyatsiyaga uchragan och tusli bo‘z tuproqlarida kulis va ular orasidagi masofalarning shamol eroziyasi, g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi hamda hosildorligiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha 2021-2023 yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlarda maqbul deb topilgan variantlar keng ishlab chiqarish sinov tajribalarida o‘rganildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Tajriba dalasining granulometrik tarkibini aniqlash maqsadida tuproq kesmalari qazildi va genetik qatlamlardan tuproq namunalari olindi.

Izlanishlar Koson tumanidagi “Ilk orzular ma’suli” fermer xo‘jaligining 40 gektarlik maydonida quyidagi tizimda olib borildi (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Ishlab chiqarish tajribasi tizimi

Bar raq	Variantlarning nomi	Kulis to‘siqlari orasidagi masofa, m	Kulis to‘siqlari bilan g‘o‘za qatorlari orasidagi nisbat, %
1	G‘o‘za deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dala (nazorat)	-	-
2	G‘o‘za deflyatsiyadan kulis polosalari bilan himoya qilingan dala	14,4	14,3:85,7
3	G‘o‘za deflyatsiyadan kulis polosalari bilan himoya qilingan dala	18,0	11,8:88,2

Shamol eroziyasi (deflyatsiya) mexanik tarkibi yengil va o‘rta qumoqli, chirindi miqdori kam, strukturasi tuproqlarda, ayniqsa namlik yetarli bo‘lmagan, ya’ni yog‘ingarchilik miqdoriga nisbatan bug‘lanish ko‘proq bo‘lgan, baxorgi va yozgi haroratlar yuqori bo‘lgan, hamda havoning nisbiy namligi past bo‘lgan hududlarda ro‘y beradi. Yengil tuproqlarda yer yuzasida 3-4 m/s tezlikka ega bo‘lgan shamol deflyatsiya jarayonini boshlanishi uchun yetarli hisoblanadi.

Tadqiqotda deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada (nazorat) va deflyatsiyadan kuzgi bug‘doydan qilingan kulis polosalari bilan himoya qilingan maydonlarda shamolning tezligi turlicha bo‘lishi aniqlandi.

Tajriba dalasida g‘o‘za deflyatsiyadan himoya qilinmagan nazorat 1-variantda yer yuzasidan 15, 25, 50, 75 va 100 sm balandliklarda shamolning tezligi Fuss animometri yordamida o‘lchanganda mos ravishda 7,3; 7,8; 8,4; 9,3 va 9,9 m/s ni, ushbu ko‘rsatkichlar deflyatsiyadan kulis bilan himoya qilingan g‘o‘za maydonlarida kulislar orasidagi masofa 14,4m bo‘lgan 2-variantda 3,2; 3,5; 4,0; 4,3 va 4,6 m/s ni, kulislar orasidagi masofa 18,0m bo‘lgan 3-variantda 3,5; 3,7; 4,2; 4,8 va 5,1m/s ni tashkil

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qilganligi yoki ochiq dalaga nisbatan shamolning tezligi kulislar orasidagi masofalarga bog‘liq holda 2,10-2,28 va 1,94-2,09 martagacha kamayganligi ma‘lum bo‘ldi. Kuchli shamol ta‘sirida g‘o‘za nihollari deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada 25,6% kuchsiz, 13,1% o‘rtacha, 3,1% kuchli darajada zararlangan bo‘lsa, o‘simliklar shamol eroziyasidan kulis to‘siqlari bilan himoya qilingan maydonlarda kuchli va o‘rtacha darajada zaralanmadi, faqat 1,6-2,5% o‘simliklar kuchsiz darajada zararlanganligi kuzatildi. Deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada (nazorat) tuproq zarrachalarining yo‘qotilishi 34,6 t/ga ni tashkil qilgan bo‘lsa, kulis to‘siqlari bilan himoya qilingan variantlarda esa ushbu ko‘rsatkichlar 1,3 va 1,8 t/ga ni tashkil qildi xolos. Mazkur raqamlar tabiiy ravishda tuproq hosil bo‘lish jarayonlaridan past ekanligini hamda kulis to‘siqlari tuproqni deflyatsiyadan samarali himoya qilganligini ko‘rsatadi.

G‘o‘zaning o‘sishi va rivojlanishi bo‘yicha deflyatsiyadan himoya qilinmagan va undan kulis polosalari yordamida himoya qilingan och tusli bo‘z tuproqlarda o‘tkazilgan fenologik kuzatuvlar va biometrik o‘lchovlarning ko‘rsatishicha, avgust oyining birinchi kunida nazorat 1-variantda o‘simlikning bo‘yi 92,9sm ni, hosil shoxlari 13,2 donani, hosil elementlari 11,3 donani, ko‘saklar soni 5,7 donani tashkil qilgan bo‘lsa, ushbu ko‘rsatkichlar deflyatsiyadan himoya qilingan maydonlarda kulislar orasidagi masofa 14,4m bo‘lgan 2-variantda mos ravishda 98,4; 14,2; 12,5; 6,5 ga, kulislar orasidagi masofa 18,0m bo‘lgan 3-variantda 97,3; 13,9; 12,3; 6,2 ga yetganligi kuzatildi.

Sentabr oyining 1-sanasiga kelib, deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada g‘o‘zaning tupida 8,6 donadan ko‘sak shakllangan bo‘lsa, deflyatsiyadan kulis polosalari bilan himoya qilingan 2- va 3-variantlarda ko‘saklar soni 9,7 va 9,5 donani tashkil qildi.

Olingan ma‘lumotlardan ayon bo‘ldiki, deflyatsiyaga uchragan och tusli bo‘z tuproqlarda kulis to‘siqlaridan foydalanish shamol eroziyasi jarayonlarini keskin kamaytiradi, g‘o‘zaning o‘sishi va rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, pirovardida nisbatan yuqori paxta hosili yetishtirish uchun maqbul sharoit yaratadi. Deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada (nazorat 1-variant) paxta hosili 35,7 s/ga ni tashkil qilgan bo‘lsa, g‘o‘za deflyatsiyadan kulis bilan himoya qilingan va ular orasidagi masofa 14,4m bo‘lgan 2-variantda paxta hosili 40,3 s/ga, kulislar orasidagi masofa

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

18,0m bo‘lgan 3-variantda 39,6 s/ga ga teng bo‘ldi yoki nazoratga nisbatan mos ravishda 4,6 va 3,9 s/ga qo‘shimcha paxta hosili olindi.

Ishlab chiqarish tajribasida g‘o‘za deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dalada hamda undan kulis polosalari bilan 14,4m va 18,8m masofada himoya qilingan dalalarda g‘o‘zani iqtisodiy samaradorligi o‘rganilganda, deflyatsiyadan himoya qilinmagan nazorat 1-variantda paxta hosilini yetishtirish, yig‘ishtirish va tashish uchun qilingan umumiy xarajatlar 18022443 so‘m/ga ni, hosilni sotishdan olingan daromad 25704000 so‘m/ga ni, shartli sof foyda 7681557 so‘m/ga ni, rentabellik darajasi 42,6% ni tashkil qildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

**Kulis polosalari va ular orasidagi masofalarga bog‘liq holda parvarish
qilingan g‘o‘zaning iqtisodiy samaradorligi**

Variantlar raqami	Variantlarning nomi	Kulislar orasidagi masofa, m	Paxta hosili, s/ga	Hosilni yetishtirish uchun ketgan xarajatlar, so‘m/ga	SH.j. qo‘shimcha hosilni terish va tashish	Paxtani sotishdan tushgan mablag‘, so‘m/ga	Shartli sof foyda, so‘m/ga	Rentabellik, %
1	Deflyatsiyadan himoya qilinmagan ochiq dala	-	35,7	18022443	-	25704000	7681557	42,6
2	Deflyatsiyadan kulis bilan himoya qilingan	14,4	40,3	18827458	805015	29016000	10188542	54,1
3	Deflyatsiyadan kulis bilan himoya qilingan	18,8	39,6	18704956	682513	28512000	9807044	52,4

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Shamol eroziyasiga qarshi 2,4m kenglikda kuzgi bug‘doydan hosil qilingan kulis polosalari orasidagi masofa 14,4m ni tashkil qilgan 2-variantda shartli sof foyda 10188542 so‘m/ga, kulislar orasidagi masofa 18,0m bo‘lgan 3-variantda shartli sof foyda 9807044 so‘m/ga ga teng bo‘lganligi yoki nazorat 1-variantga nisbatan shartli sof foyda mos ravishda 2506985 va 2125487 so‘m/ga ga, rentabellik darajasi 11,5 va 9,8% ga yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

Xulosa. deflyatsiyaga uchragan tuproqlarda kuzgi bug‘doydan har 14,4 m masofada kulis polosalari barpo qilib, ularning orasida 24 qatordan g‘o‘za parvarish qilinganda, deflyatsiya jarayonlarining tubdan pasayishi, paxta hosilini ortishi va yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligi amaliyotda isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirzajanov Q.M., Isayev S., Ochilov E. Ekinlarni tuproq ostidan sug‘orishning mohiyati.//Paxtachilik va donchilikni rivojlantirish muammolari, xalkaro ilmiy-amaliy konferensiya ma’ruzalari asosida maqolalar to‘plami, Toshkent-2004 y. 117 N.b.

2. Mirzajonov Q.M., Isayev S.X. Yerlarning meliorativ holati nimalarga bog‘liq.//O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnalining Agro-ilm ilmiy ilovasi. -Toshkent, 2014. -№4(32).B. 60b.

3. Isaev S., Sarimsoqov M., Sarimsokova M., Turdaliev A., Abduhakimova K., & Mirzaeva M. (2023). O‘zbekistonning sug‘oriladigan hududlarida intensiv olma bog‘larining suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash. E3S Web of Conferences da (389-jild, 03052-bet).

4. Xamidov F.R, Imomov S.J, Abdisamatov O.S., Sarimsaqov M.M, Ibragimova G.K, & Qurbonova K.I (2020). Er jihozlash loyihalarida qishloq xo‘jaligi erlarini optimallashtirish. Tanqidiy sharhlar jurnali, 7 (11), 1021-1023b.